

PROKURORNING JINOYAT PROTSESSIDA QAMOQQA OLISH EHTIYOT CHORASINI TANLASHDA O'RNI VA VAKOLATLARI

Usmonaliyev Najmiddin Qo'shboq o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

“Tergov faoliyati” kafedrası o'qituvchisi

Yigitaliyev Sherzod Ibrohim o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi 3-bosqich 323-guruh kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15535879>

Annotatsiya

Ushbu maqolada qonunlarni ijro etilishi ustidan nazoratni amalga oshiruvchi prokurorning tushunchasi. O'zbekiston Respublikasida Qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini qo'llashda prokurorning vakolati uning mazkur ehtiyot chorasini qo'llashda roziligining o'ri va ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar

Qamoq, qamoqqa olish, prokuror, ehtiyot choralari, nazorat predmeti, sanksiya.

O'zbekiston Respublikasi hududida qonunlarning aniq va bir xilda bajarilishi ustidan nazoratni O'zbekiston Respublikasining Bosh prokurori va unga bo'ysunuvchi prokurorlar amalga oshiradi¹

Tushuntirilsinki, qamoqqa olishga sanksiya berish huquqining sudlarga o'tkazilishi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 19, 25-moddalarida xalqaro huquqning umume'tirof etilgan normalarida mustahkamlangan qoidalarga mos bo'lib, jinoyat ishida gumon qilinuvchi, ayblanuvchi tariqasida ishtirok etishga jalb qilingan shaxs huquqlari va qonuniy manfaatları himoyasi samarali bo'lishiga erishishga qaratilgan.²

Prokuror (lat. procurare-boshqarish, biror narsani bilish, g'amxo'rlik qilish)-ayblovning asosiy sud vakili. Prokuratura-jinoiy ish bo'yicha sud jarayonida jinoyat sodir etganlikda ayblanayotgan shaxsga qarshi dalillarni taqdim etish uchun mas'ul tomon.

Prokurorlarning funktsiyalari turli mamlakatlar turli xil va asosan tarixiy sharoitlar bilan belgilanadi³.

Asosan MDH mamlakatlarida prokuror qonunlarning aniq bajarilishi ustidan yuqori nazoratni amalga oshiradi, sudda davlat ayblovini qo'llab-quvvatlaydi, qonunga muvofiq jinoiy javobgarlikka tortadi, shuningdek prokuratura to'g'risidagi qonun hujjatlariga muvofiq prokuror zarur chegaralar va normalarda daxlsizlikka ega.

Qonunda nazarda tutilgan holatlar mavjud bo'lganda va surishtiruv yoki dastlabki tergov davomida qamoqqa olish yoki uy qamog'i tarzidagi ehtiyot chorasini tanlanganda prokuror, shuningdek prokurorning roziligi bilan surishtiruvchi yoki tergovchi qamoqqa olish yoki uy qamog'i tarzidagi ehtiyot chorasini qo'llash to'g'risida iltimosnoma qo'zg'atish haqida qaror chiqaradi⁴.

¹O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 118-moddasi

²2007-yil 14-noyabrda Sudga qadar ish yuritish bosqichida qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasining sudlar tomonidan qo'llanilishi to'g'risidagi 16-son Oliy sud plenumining qarori 5

³ Муродов Б., Хомидов В. Процессуальные основания производства обыска и следственного действия // Общество и инновации. – 2023. – Т. 4. – №. 2/S. – С. 402-411.

⁴ Суюнов Ш. Гиёхвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзламай қонунга хилоф равишда тайёрлаш, эгаллаш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш жиноятини тергов қилишда

Prokuror qamoqqa olish yoki uy qamog'ı tarzidagi ehtiyot chorasini qo'llash to'g'risidagi iltimosnomaning asosligini tekshirib, unga rozi bo'lgan taqdirda, iltimosnoma qo'zg'atish to'g'risidagi qaror va zarur materiallarni sudga yuboradi. Agar iltimosnoma ushlab turilgan gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchiga nisbatan qo'zg'atilayotgan bo'lsa, qaror va ko'rsatilgan materiallar ushlab turish muddati tugashidan kamida sakkiz soat oldin sudga taqdim qilinishi kerak.⁵

Prokuratura to'g'risidagi qonunda prokuror nazorati predmeti ko'rsatilgan unga ko'ra: quyidagilar nazorat predmeti hisoblanadi:

- ushlab turilganlarni, qamoqqa olinganlarni saqlash joylarida, jinoiy jazolarni va jinoyat-huquqiy ta'sirning boshqa choralari i jro etuvchi muassasalarda shaxslar saqlanishining qonuniyligi;

- ushlab turilganlarni, qamoqqa olinganlarni saqlash, jinoiy jazolarni va jinoyat-huquqiy ta'sirning boshqa choralari i jro etish tartibi va sharoitlari haqidagi qonunchilikka rioya etilishi⁶;

- ushlab turilganlar, qamoqqa olinganlar, mahkumlarning, shuningdek jinoyat-huquqiy ta'sirning boshqa choralari qo'llanilgan shaxslarning qonunda belgilangan huquq va majburiyatlariga rioya etilishi;

- jinoyat-ijroiya qonunchiligini qo'llayotgan organ va muassasalar, mansabdor shaxslar faoliyatida qonunchilikka rioya etilishini ta'minlash⁷.

Prokurorning vakolatlari:

Qamoqqa olish yoki uy qamog'ı tarzidagi ehtiyot chorasini qo'llash yoxud uy qamog'ı bo'yicha qo'shimcha taqiq (cheklov) belgilash to'g'risida sudga iltimosnoma kiritadi yoki iltimosnomaga rozilik beradi yoxud qamoqda saqlab turish yoki uy qamog'ı muddatini uzaytirish to'g'risida sudga iltimosnoma kiritadi⁸;

Jinoyatlarni tergov qilish, ehtiyot chorasini tanlash, o'zgartirish yoki bekor qilish, uy qamog'ı bo'yicha qo'shimcha taqiq (cheklov) belgilash haqida iltimosnoma qo'zg'atish jinoyat tavsifini belgilash, ishda ayblanuvchi tariqasida ishtirok etishga jalb qilish, ayrim tergov harakatlarini bajarish va jinoyat sodir etgan shaxslarni qidirish to'g'risida yozma ko'rsatmalar beradi⁹;

Prokurorlar bundan tashqari:

- Surishtiruv va tergov ustidan nazoratni amalga oshirishda shuningdek, shuningdek, dastlabki tergov va ayblanuvchilarni qamoqda saqlash muddatlarini uzaytirish, ayblov xulosasi tasdiqlash talab etadiga hollarda, shaxsga nisbatan aylov e'lon qilishda mazkur qarorning

кўшиб ҳисоблаш методологиясининг аҳамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2025. – Т. 4. – №. 10. – С. 20-24.

⁵ O'zbekiston Respublikasi JPK 242-moddasi

⁶ Suyunov Sh. Giyohvandlik vositalarini, ularning analoglarini yoki psixotrop moddalarni sotish maqsadisiz noqonuniy ishlab chiqarish, olish, saqlash jinoyati tushunchasi // Jamiyat va innovatsiya. – 2025. – V. 6. – No 1/S. – B. 267-277.

⁷ Муродов Б., Ботаев М. Анализ основ реабилитации невиновных лиц в уголовном процессе //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 166-176.

⁸ Суюнов Ш., Азаматов А. Суриштирув институтининг ривожланиш истиқболлари //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 9-14.

⁹ Усманиев Н. Процессуал муддатларнинг ҳисоблашда қўлланилувчи мезонларнинг айрим жиҳатлари //problems and solutions of scientific and innovative research. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 25-30.

asosligini holisona o'rganish talab etiladi. Bundan tashqari prokuror mazkur qarorlarni bekor qilish (o'zgartirish) masalasini ham muhokama qilishi kerak¹⁰;

–Tergov jarayonida qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini ko'rib chiqayotgan vaqtda, qonunda ko'rsatib o'tilgan asoslar vujudga kelgan taqdirda, bu asoslar tegishli qarorda to'liq ko'rsatilgan holda gumonlanuvchi yoki ayblanuvchining qamoqdan ozod qilish masalasini ko'rib chiqishi lozim;

–Jinoyat protsessida fuqorolarning huquqlari va erkinliklarini himoya qilishi yuzasidan prokuror nazoratini ta'minlashda Birlashgan Millatlar Tashkilotining “Inson qadr-qimmatini kamsituvchi harkatlar, qiynoq va boshqa tayziqlarga qarshi kurashish borasida” konvensiya va bu boradagi O'zbekiston Respublikasining amaldagi boshqa qonun hujjatlariga qat'iy rioya etishlari shart;

–Tergov va surishtiruv davomida fuqorolarni qiynoqqa solish, qo'rqitish, urish do'pposlash, ularga azob berish, ruhiy va jismoniy ta'sir ko'rsatish yoxud boshqa g'ayriqonuniy usullar bilan dalillarni to'plash holatlari aniqlangan taqdirda zudlik bilan aybdor shaxslarni qonunda ko'rsatilgan javobgarlikka tortish masalasini hal etish;

–Tergov va vaqtincha saqlash hibsxonalarida saqlanayotgan mahbuslarda tan jarohatlarining aniqlanishi holatlari bo'yicha hujjatlar ishi tasdiqlovchi ma'lumotlarni jinoyat protsessual qonuni talablari asosida huquqiy baho berish;

–Jinoyat sodir etishda gumonlanib ushlangan va qamoqqa olish shaxslarni qonunga zid tarzda tergov va surishtiruv uchun maqbul ko'rsatuv berishga majbur qilish hollariga yo'l qo'ymasligi talab etiladi;

Surishtiruv va dastlabki tergovning har tomonlama, to'liq va holisona o'tkazilishi ustidan nazoratni ta'minlashda, shuningdek davlat ayblovini qo'llab quvvatlash chog'ida dalillarning jinoyat protsessual qonunchilik talablari asosida vakolatli mansabdor shaxs tomonidan olinganligi, ularning ishga aloqadorligi va ishonchligi nuqatai nazaridan to'liq ravishda qonuniy asosli va adolatligi tekshirish lozim¹¹.

Prokurorlarlar jinoyat ishini har tomonlama to'la va xolisona o'tkazilishini ta'minlash maqsadida quidagi vakolatlarga ham egadirlar:

–Tergov faoliyatida jinoyatlarni aniqlash, fosh etish, dalillarni topish, olish, protsessual mustahkamlash, isbotlashga qaratilgan xatti-harakatlar amalga oshirishda zamonaviy texnikalarni qo'llash orqali ishning tashkiliy darajasini takomillashtirish¹²;

–Prokuror va tergovchilarning faoliyat samaradiligini oshirish, ish vaqtini, kuchini, moddiy vositlar va imkoniyatlarni bekoraga sarflamaslik va bu birada keraksiz yo'qotishni bartaraf etish;

–Ushbu vazifalarni hal etish boshqarma (bo'lim) boshqaruvi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori va uning o'rinbosarlari buyruqlari, ko'rsatmalari, hay'at va

¹⁰ Murodov, B. (2016). Jinoyat ishini javobgarlikka tortish uchun da'vo muddati o'tganligi munosabati bilan tugatish asoslarini takomillashtirish. O'zbekiston qonunchiligiga sharh, (3), 47-50.

¹¹ Суюнов Ш. Понятие преступления по незаконному изготовлению, приобретению, хранению наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ без цели сбыта //Общество и инновации. – 2025. – Т. 6. – №. 1/S. – С. 267-277.

¹² N.A. Xushvaktova. Oilada sodir etiladigan tazyiq va zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlarni himoya qilish chora-tadbirlari // Zamonaviy fan va ta'lim ilmiy yangiliklari Vol. 2 №2 (2024) ISSN 3030-3044 Researchbib Impact Faktor:7.9 B. 81-86.

Muvofiqlashtiruvchi kengash qarorlari asosida uch asosiy yo'nalish bo'yicha amalga oshirishi mumkin:

- Jinoyatlarni tergov qilishda qonuniylikni nazorat qilish bo'yicha ishni tashkil etish;
 - Jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'yicha ishni taskil etish;
 - Prokuratura idoralari tergovchilarining o'zlari xizmat qiladigan hududlardagi ishi ustidan rahbarlikni ta'minlash
 - Qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini qo'llash to'g'risida iltimosnoma qo'zg'atish va tergovchining bu haqda qaroriga rozilik berish bo'yicha qonunda qayd etilgan vakolatlar quidagi prokurorlarga tegishli bo'lishi belgilab qo'yilsin:
 - Tuman-shahar miqyosidagi tergov organi ish yurituvda bo'lgan jinoyat ishlari bo'yicha tegishli tuman-shahar prokurorlari va unga tenglashtirilgan prokurorlar yoki ularning o'rinbosarlariga;
 - Viloyat va ularga tenglashtirilgan miqyosidagi tergov organi ish yurituvdagi jinoyat ishlari bo'yicha Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahar va ularga tenglashtirilgan prokurorlar yoki ularning o'rinbosarlariga;
 - Respublika miqyosidagi tergov organi ish yurituvdagu jinoyat ishi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori va uning o'rinbosarlariga
- Shuningdek, yuqori turuvchi turuvchi prokurorlar o'z vakolatlari doirasida quyi turuvchi tergov organlari ish yurituvda bo'lgan jinoyat ishlari bo'yicha qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini qo'llash to'g'risida iltimosnoma qo'zg'atish haqidagi tergovchining qaroriga rozilik berishi mumkin¹³.
- Shunday qilib mazkur maqolada prokurorning jinoyat protsessida qonunlarni nazoratdagi ishtiroki hamda qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini qo'llashda roziligini o'rni va ahamiyatini tahlil qildik.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 118-moddasi.
2. 2007-yil 14-noyabrdagi Sudga qadar ish yuritish bosqichida qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasining sudlar tomonidan qo'llanilishi to'g'risidagi 16-son Oliy sud plenumining qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksi 242-moddasi.
4. Prokuratura to'g'risidagi qonunning 30-moddasi.
5. O'zbekiston Respublikasi JPK ning 382-moddasi.
6. Prokuror nazorati o'quv qo'llanma Toshkent 2009-y 291-300 betlar.
7. Муродов Б., Ботаев М. Анализ основ реабилитации невиновных лиц в уголовном процессе //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 166-176.
8. Муродов Б., Хомидов В. Процессуальные основания производства обыска и следственного действия //Общество и инновации. – 2023. – Т. 4. – №. 2/S. – С. 402-411.
9. Суюнов Ш., Азаматов А. Суриштирув институтининг ривожланиш истиқболлари

¹³ Аширбоев А. Суриштирув ва дастлабки терговни тўхтатиш институти: халқаро тажриба ва ўзбекистон қонунчилигини такомиллаштириш истиқболлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 14. – С. 37-42.

//Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 9-14.

10. Суюнов Ш. Гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини қўзламай қонунга хилоф равишда тайёрлаш, эгаллаш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш жиноятини тергов қилишда қўшиб ҳисоблаш методологиясининг аҳамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2025. – Т. 4. – №. 10. – С. 20-24.

11. Суюнов Ш. Понятие преступления по незаконному изготовлению, приобретению, хранению наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ без цели сбыта //Общество и инновации. – 2025. – Т. 6. – №. 1/S. – С. 267-277.

12. Murodov B., Bo'taev M. Jinoyat protsessida begunoh shaxslarni reabilitatsiya qilish asoslarini tahlil qilish // Jamiyat va innovatsiya. – 2020. – V. 1. – No 1. – B. 166-176.

13. Murodov, B. “Jinoyat ishini javobgarlikka tortish uchun da'vo muddati o'tganligi munosabati bilan tugatish asoslarini takomillashtirish”. O'zbekiston qonun hujjatlari sharhi 3 (2016): 47-50.

14. Murodov, B. (2016). Jinoyat ishini javobgarlikka tortish uchun da'vo muddati o'tganligi munosabati bilan tugatish asoslarini takomillashtirish. O'zbekiston qonunchiligiga sharh , (3), 47-50.

15. Suyunov Sh. Giyohvandlik vositalarini, ularning analoglarini yoki psixotrop moddalarni sotish maqsadisiz noqonuniy ishlab chiqarish, olish, saqlash jinoyati tushunchasi // Jamiyat va innovatsiya. – 2025. – V. 6. – No 1/S. – B. 267-277.

16. Усманиев Н. Процессуал муддатларнинг ҳисоблашда қўлланилувчи меъзонларнинг айрим жиҳатлари //problems and solutions of scientific and innovative research. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 25-30.

17. N.A. Xushvaktova. Oilada sodir etiladigan tazyiq va zo'rvonlikka uchragan xotin-qizlarni himoya qilish chora-tadbirlari // Zamonaviy fan va ta'lim ilmiy yangiliklari Vol. 2 №2 (2024) ISSN 3030-3044 Researchbib Impact Faktor:7.9 B. 81-86.

18. Аширбоев А. Суриштирув ва дастлабки терговни тўхтатиш институти: халқаро тажриба ва ўзбекистон қонунчилигини такомиллаштириш истиқболлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 14. – С. 37-42.